

ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (CEARÁ)

¹Adriana Alves de Lima, ²Richarde Marques da Silva, ³Erica Silvia de Oliveira Silva, ⁴Andrêza Leite de Araújo, ⁵Jorismar de Oliveira Sena

¹Universidade Federal de Campina Grande, e-mail: adriana.lima@estudante.ufcg.edu.br; ² Universidade Federal da Paraíba, e-mail: richarde@geociencias.ufpb.br; ³ Universidade Federal de Campina Grande, e-mail: erica.silvia@estudante.ufcg.edu.br; ⁴Universidade Federal de Campina Grande, e-mail: alaraujocivil@gmail.com; ⁵Universidade Federal de Campina Grande, e-mail: jorismar.oliveira@estudante.ufcg.edu.br

Palavras-chave: Abastecimento, água potável, tratamento.

Resumo

A segurança hídrica para o abastecimento da população urbana segue sendo um dos principais desafios para a gestão das águas urbanas no Brasil, tanto em termos de quantidade, qualidade da água, como também de infraestrutura. A gestão das águas no Brasil, instituída pela Lei Federal nº 9.433/1997, está fundamentada no atendimento ao uso múltiplo das águas, na gestão descentralizada por bacia hidrográfica, garantindo a participação de forma integrada entre os usuários e a comunidade com o Poder Público. Assim, o objetivo deste estudo é analisar o sistema de abastecimento de água do município de Sobral, Estado do Ceará, avaliando a qualidade da água tratada das Estações de Tratamento de Água (ETA). Para a realização deste trabalho, foram coletados dados e informações da captação da água para o abastecimento público de Sobral. O sistema de abastecimento de água da sede do município de Sobral é formado por ETA Sumaré e ETA Dom Expedito utilizam tecnologias de tratamento de ciclo completo, com as seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração, pós-alcalinização, desinfecção e fluoretação. A coleta de dados compreendeu o período entre janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2023, compreendendo 01 coleta mensal em 14 pontos. Neste estudo foram coletados dados de turbidez, coliformes totais e E. coli. As amostras foram armazenadas, identificadas e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN/CE). Observou-se que a água analisada apresentou todos os parâmetros físico-químicos e microbiológicos avaliados com valores máximos e mínimos de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 888 de 2021. Conclui-se que a água ofertada aos consumidores da cidade, durante o período do estudo, apresentou características que permite classificá-la como potável, porem devido a estação chuvosa apresentou desconformidades nos parâmetros de cor e turbidez.

Introdução

O aumento da demanda por água é consequência direta do crescimento populacional e da ampliação de seus níveis de consumo e, tais fatores, exercem pressão sobre os mananciais abastecedores, levando ao crescimento das preocupações relativas ao acesso regular à água potável e segura de forma homogênea à população. De acordo com Carmo et al. (2008), o termo vigilância pressupõe a avaliação frequente e continuada de aspectos diversos, objetivando a identificação de riscos potenciais à saúde humana, com vistas a possibilitar formas de intervenção ou controle, assumindo, assim, caráter rotineiro e preventivo. Quando aplicada à qualidade da água para consumo humano, o caráter preventivo torna-se um desafio para os profissionais da vigilância, já que a qualidade da água é dinâmica no tempo e no espaço, sendo o monitoramento realizado ao mesmo tempo em que a água é captada, distribuída e consumida.

Segundo Brito (2013), o padrão de potabilidade é definido como as quantidades limites que podem ser toleradas na água de abastecimento com relação aos diversos elementos. Para atender a esse padrão de potabilidade, as amostras devem atender à legislação vigente do Ministério da Saúde, visando garantir o padrão de potabilidade e os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Essa análise é realizada através das análises laboratoriais que avaliam os principais parâmetros de qualidade de água, que consistem em avaliações físico-químicos (cor, turbidez, cloro residual livre,) e microbiológicos (coliformes totais e E. coli).

Acresce que no último levantamento (2020) divulgado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o país possuía uma taxa média de 84% dos brasileiros atendidos com abastecimento de água tratada, sendo aproximadamente 36 milhões de brasileiros sem acesso a este serviço básico (SNIS, 2020) e que apenas dos 29 municípios nas 100 maiores cidades brasileiras, 100% da população vem sendo atendida com água potável (TRATA BRASIL, 2022).

Considerando que a qualidade físico-química e microbiológica da água é essencial para garantir o direito constitucional da população e que ainda há desatenção em relação à potabilidade deste recurso, o presente estudo teve o objetivo de avaliar a qualidade físico-química e microbiológica da água destinada ao consumo humano na cidade de Sobral-CE no ano de 2023.

Materiais e Método

O presente estudo foi realizado no município de Sobral está situado ao norte do Estado do Ceará, localizado a 238 quilômetros de Fortaleza, com acesso rodoviário pela BR-222 e CE-178. Inicialmente, foi realizado um levantamento sobre Sistema de Abastecimento de Água (SAA) a forma de captação e armazenamento da água. Em seguida iniciou-se uma consulta dos textos técnicos de forma a adquirir as informações pertinentes ao tema para realizar o embasamento do trabalho.

Figura 1: Localização das Estações de Tratamento de Água - ETA Sumaré e ETA Dom Expedito. Fonte: Adaptado Autora (2023).

As principais formas de captação e armazenamento de água são: A margem esquerda da cidade de Sobral é abastecida por meio da captação de água do açude Ayres de Sousa e o tratamento é realizado na ETA Sumaré localizado na Rodovia BR-222 com latitude -3.704312° e longitude -40.369624° . ETA Dom Expedito localiza na rua Luís Alberto do Nascimento Barros com latitude -3.697995° e longitude -40.349042° a captação ocorre no rio Acaraú, possui um tratamento de água de lavagem de filtros e decantadores, com sistema de decantação, leito de secagem e reservatório de água de reuso, a qual retorna para o início do tratamento da estação de tratamento de água.

Figura 2. Rede de distribuição de água do Município de Sobral/CE.

As coletas de amostras de água na sede do município foram realizadas entre janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2023, compreendendo 01 coleta mensal em 14 pontos. Para a coleta, foram utilizados 02 frascos para físico químico e bacteriológico previamente esterilizados e, no momento de cada uma das coletas, foi realizada uma esterilização prévia das saídas de água. Em seguida, antes da coleta efetuou-se higienização da torneira com álcool a 70% e deixando escorrer a água por um tempo de 2 minutos, neste estudo foram coletados dados de turbidez, coliformes totais e E. coli. As amostras foram armazenadas, identificadas e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN/CE), onde as análises são realizadas por comparação pela portaria 888/2021. A Tabela 01 apresenta os limites para os parâmetros físico-químicos e microbiológicos abordados no presente trabalho.

PARÂMETROS	COLORO (mg/L)	COR (uH)	TURB. (uT)	C.T	E.C.
VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2 mg/L	15 uH	5 uT	AUSENTE	AUSENTE
LEGENDA: Turbidez = TURB; C.T = Coliformes Totais; E.C = E. Coli					

Tabela 1: Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos permitidos de acordo com a Portaria 888/21

Resultados e Discussão

Estão apresentados na tabela os resultados das amostras de água analisada pelo laboratório LACEN-CE

janeiro/2023			fevereiro /2023			abril/2023			maio/2023			Junho/2023		
	S	I		S	I		S	I		S	I		S	I
CRL	14	-	CRL	14	-	CRL	14	0	CRL	14	0	CRL	14	0
COR	14	-	COR	11	3	COR	1	13	COR	7	7	COR	10	4
TURB.	14	-	TURB.	14	0	TURB.	3	11	TURB.	10	4	TURB.	11	3
C.T.	14	-	C.T.	14	0	C.T.	14	0	C.T.	13	1	C.T.	14	0
E.C.	14	-	E.C.	14	0	E.C.	14	0	E.C.	14	1	E.C.	14	0

Legenda: S – satisfatório; I – Insatisfatório; CRL – Cloro Residual Live; TURB. – Turbidez; C.T. – Coliformes Totais; E.C. – E. coli

Tabela 02 – Resultado das análises dos parâmetros físico – químico e bacteriológico

Diante dos resultados obtidos, observa-se que, dentre os parâmetros físico-químicos analisados, a turbidez e a cor apresentaram valores fora dos padrões estabelecidos pela legislação para algumas amostras. Esses dois parâmetros estão interligados e apresentam mais um aspecto estética do que sanitária, podendo ser corrigidos com a filtração da água para o consumo, mas podemos destacar que o ocorrido teve maior desconformidade no período chuvosa. Os resultados apontam que as análises microbiológicas apresentaram dentro dos padrões

Considerações Finais

Ao apresentar os componentes do sistema de distribuição da água potável foi possível entender o seu funcionamento. Estes componentes podem apresentar falha ao longo do tempo por falta de manutenção, podendo interferir na distribuição da água potável, seja por perda ou qualidade, acarretando o aumento das despesas para a operadora e, assim, prejudicando a população que paga por um serviço eficiente. Este trabalho teve como objetivo contribuir na pesquisa de apoio para conhecimento futuras melhorias nas instalações, onde serão promovidos impactos positivos na população atendida e no meio financeiro. Nas condições em que o trabalho foi realizado e analisando-se os dados obtidos, conclui-se que a água ofertada aos usuários, apresentou características físico-químicas e microbiológicas que permite classificá-la como potável.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – ProfÁgua, Projeto CAPES/ANA AUXPE N°. 2717/2015, pelo apoio técnico científico aportado até o momento.

Referências Bibliográficas

ANA. Atlas Brasil: abastecimento urbano de água: panorama nacional. Brasília: ANA; Engecorps; Cobrape, 2010. Disponível em: <http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx>. Acesso em: 25 de junho de 2023.

FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. 3º Caderno de Pesquisa em Engenharia de Saúde Pública. Brasília, Distrito Federal, 2017.

SUS. Cuidados com a água para o consumo humano. Ministério da Saúde Governo Federal. Brasil, 2016.